

**HOSPITAL SANTA
MARGARITA
DE LA CUMBRE**

**CLAUSURA DE ROTACIÓN
EXTRAMURAL
CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

**FACULTAD
DE SALUD**

ESTUDIANTES:

VANESA CAIPE

OLIVER CHAUZA

NATHALY GRISALES

HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE

GERENTE

Dr. Mauricio Gonzáles Rojas

COORDINADORA DE ODONTOLOGÍA

Dra. Margarita Rosa Figueroa

COORDINADORES DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Dra. Norayda Franco Puente

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE

PRIMER SEMESTRE (2019A)
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

Somos **calidad**, somos **USC**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE FEBREO A MAYO DEL 2019

HORAS DIARIAS	DÍAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	12	240	3	720

Somos **calidad**, somos **USC**

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

TOTAL
PACIENTES

490

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO

GÉNERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	197	466
FEMENINO	269	

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACIÓN

TOTAL PACIENTES
466

subsidiados
88,5%

contributivos
11,1%
particular
0,2%

TIPO DE VINCULACIÓN	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR
CANTIDAD	52	414	1	1

ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCION

ACTIVIDADES	TOTAL	%
H.C	58	12,0%
CONTROL DE PLACA	58	12,0%
SELLANTES	185	33,3%
ENSEÑANZA	5	1,0%
FLÚOR	41	8,5 %
AMBIENTACIÓN	0	0%
ROFILAXIS	85	17,6 %
DETARTRAJE	51	10,6 %
TOTAL	483	100%

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

**TOTAL
ACTIVIDADES**

512

TRATAMIENTOS REALIZADOS.

PYP
48,5%

MORBILIDAD
51,5%

PYP	MORBILIDAD	TOTAL TRATAMIENTOS
483	512	995

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
995	27.133.900

Somos **calidad**, somos **USC**

EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN DE SALUD ORAL DE DOS GRUPOS FAMILIARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE - VALLE

Somos **calidad**, somos **USC**

INTRODUCCIÓN

En el municipio de La Cumbre Valle del Cauca ha surgido la necesidad de evaluar el estado de la salud oral de las comunidades mediante el acercamiento al núcleo familiar con el fin de obtener conocimientos de los factores de riesgo que perturba la salud oral de las familias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante mucho tiempo se ha observado que el personal de servicios de salud ofrecen atención al paciente sin indagar un poco más sobre la problemática o factores de riesgo a los que están expuestos, debido al tiempo de atención establecido a cada paciente.

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo surge bajo la necesidad de analizar las características socio ambientales que rodean a dos familias del municipio de la cumbre, comprender cuáles de los determinantes de la salud representan un factor de riesgo para las familias.

Somos **calidad**, somos **USC**

OBJETIVO GENERAL

- Determinar factores de riesgo ambientales y de conocimiento de salud oral de dos grupos familiares del municipio de la cumbre del área urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar el conocimiento de la salud oral y factores de riesgo ambientales en las familias participantes del municipio de la cumbre.
- Motivar y enseñar la práctica de salud oral de las dos familias participantes del municipio de la cumbre.
- Generar conciencia de la importancia de la salud oral en las dos familias participantes del municipio de la cumbre.

MARCO TEÓRICO

- La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen”, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana .
- MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud)Modelo de salud que permita mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en lugares apartados de la geografía nacional, basado en el enfoque de salud familiar y comunitaria y en la gestión integral del riesgo.
- RIAS (Ruta Integral de Atención en Salud) diseñar una ruta de atención a nivel de odontología generando una estrategia odontólogo en casa.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/anexo-4-documento-mias.pdf>

Somos **calidad**, somos **USC**

MARCO CONTEXTUAL

El Municipio de La Cumbre se divide en 4 zonas de acuerdo con la similitud de sus características biofísicas y socioeconómicas, al igual la identidad con problemas comunes en los corregimientos y veredas. Su conformación política está dada por 7 corregimientos y 32 veredas, con una población de 11,512 (2015) y un área de 253 km².

METODOLOGÍA

- **DISEÑO DE ESTUDIO**

Descriptivo observacional.

- **POBLACIÓN**

- Se seleccionaron 2 familias, a las cuales se les informó sobre la finalidad del proyecto el cual consiste en la elaboración de un cronograma de citas acorde a los horarios de atención del Hospital Santa Margarita de La Cumbre con el fin de evaluar los factores de riesgo y así poder brindar la atención odontológica necesaria de cada miembro de las familias.

Actividades

Sesión 1	Evaluación de los conocimientos en salud oral.	Preguntas y test a realizar por los integrantes de la familia
Sesión 2	Enseñanza y motivación de la higiene oral	Por medio de diapositivas interactivas
Sesión 3	Iniciación a la odontología	Profilaxis Detartraje, placa y aplicación tópica de flúor
Sesión 4	Odontología restauradora	Operatoria dental para los integrantes de la familia

VARIABLES

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual	Numérica	0-60...
Género	Características fenotípicas del individuo	Cualitativa nominal	Hombre Mujer
Escolaridad	Grado de educación formal de los padres, impartido por una institución educativa	Ordinal	Analfabeta Primaria Secundaria Técnico Universitario
Ocupación	Es el oficio o tipo de trabajo en el cual se desempeñan los padres o el jefe del hogar	Nominal	Trabajador independiente Ama de casa Desempleado Oficios varios

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Uso de seda dental	Es un conjunto de finos filamentos de nylon o plástico usado para retirar pequeños trozos de comida y placa dental de los dientes.	Cualitativa nominal	Si/No
Frecuencia de cepillado	Cuántas veces al día se cepillan los dientes	Cualitativa	0 1 2 3 4 o más
Consumo de sustancias psicoactivas	Toda sustancia que introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia	Nominal	Si/No
Características de la vivienda	Edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndose de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.	Nominal	Bareque Barro Cemento Palos Otro

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Sistema de información de base comunitaria para atención primaria en salud **SIBCAPS**

Familia

Tarjeta familiar

Identificación y ubicación					
No de vivienda		No de familias por vivienda		Departamento	Municipio
Resguardo		Comunidad		Vereda	Barrio

Riesgo de ubicación de la vivienda			
Zona inundable		Margen de ríos	Zona de ladera o deslizamiento
Falda de la montaña		Relleno	

Personas integrantes de la familia					
Cód	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento D/M/A	Edad	Sexo	Parentesco familiar
1					
2					
3					
4					
5					

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cód.	Documento de identificación	Escolaridad	Ocupación	Tipo de vinculación	Nombre de la EPS	Grupo étnico	Grupo de atención especial
1							
2							
3							
4							
5							

REGISTRO E ACTIVIDADES ADULTOS Y NIÑOS

COD	Nombres y apellidos	Alteración sistémica	Consumo medicamentos	Frecuencia de cepillado	Uso de seda dental/enjuague
1					

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANTECEDENTES EN SALUD MENTAL

COD	CONSUMO DE SUSTANCIAS	SINTOMATOLOGIA TRANSTORNOS MENTALES	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	VIOLENCIA SEXUAL
1				

EVALUACION CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA

Características de la vivienda			
Material	Piso	paredes	Techo
cemento			
madera			
bahareque			
palma			
barro			
paja			
plástico			
Teja de eternit			
Teja de barro			
Lamina de zinc			

Ventilación adecuada			
Cocina con			
Ubicación de la cocina			

tratamiento del agua			
tratamiento		Sin tratamiento	

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

animales en la vivienda

Tipo de animales	No	SI	NO
cerdos			
perros			
Gatos			
Caballos			

Presencia de vectores

Tipo de vectores	SI	NO
Moscas		
zancudos		
Pitos		
ratas		

Alumbrado de la vivienda

Tipo de alumbrado	SI	NO
Vela		
Lámpara de petróleo		
Energía solar		
Energía eléctrica		
Interconexión		
planta		

Abastecimiento de agua

Tipo de abastecimiento	SI	NO
acueducto		
Agua lluvia		
Rio quebrada		
pozo		
chorro		
aljibe		
comprada		

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

FACTORES DE RIESGO			
1.-Historia de caries		2.- Historia de enfermedad sistémica	
0	Libre de caries, ninguna obturación. No hay piezas perdidas	0	Ninguna enfermedad
1	Máximo de cuatro superficies obturadas en buen estado	1	Enfermedad general que puede influir directa o indirectamente por inmunidad, motricidad o psicología.
2	Mayor de cuatro superficies obturadas	2	Enfermedad incapacitante activa
3	Presencia actual de nuevas caries o en el último año		
3.- Contenido de la dieta		4.-Frecuencia de las dietas	
0	No hay Hidratos de carbono fermentable en su dieta	0	Tres comidas por día (incluso bocados) sin ingesta de hidratos de carbono fermentables (azúcar) en la dieta
1	Azúcares en un nivel bajo	1	Máximo de cinco momentos de azúcar y/o carbohidratos en el día
2	Volumen relativamente alto de azúcar y harinas	2	Máximo de siete momentos de azúcar y/o carbohidratos en el día.
3	Volumen alto de azúcar y harinas	3	Más de ocho momentos de azúcar y/o carbohidratos en el día
5.-Cantidad de placa bacteriana		6.- Exposición al fluor	
0	Si el porcentaje es de 0 a 10%	0	Pasta dentífrica fluorada más el uso constante de medidas adicionales Topicaciones o enjuagues y barnices en forma regular
1	Si el valor obtenido va de 11 a 20%	1	Pasta dentífrica fluorada más alguna medida adicional Topicaciones o enjuagues y barnices infrecuentemente.
2	Si el valor obtenido va de 21 a 30 %	2	Pasta dental fluorada, no hay suplementos fluorados
3	Si el valor obtenido va por encima de 31%	3	No hay uso de fluoruro en ninguna de sus formas.

imagen de historia clínica de la Universidad Santiago de Cali

RESULTADOS

FAMILIA	INTEGRANTES		TOTAL	EIDADES			
	♂	♀		< 5	5-15	16-50	>50
Familia N. 1	2	1	3	0	1	2	0
Familia N. 2	1	3	4	0	2	2	0

EVALUACION CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA

FAMILIAS	PISO	PARED	TECHO	ABASTECIMIENTO DE AGUA	ALUMBRADO	PRESENCIA DE MASCOTAS
Familia N -1	Cemento	Cemento	Lamina de zinc	Acueducto	Energía eléctrica	Si
Familia N- 2	cemento	cemento	eternit	acueducto	energía eléctrica	Si

CARIOGRAMAS FAMILIA 1

- Actual chance to avoid new cavities
- Diet
- Bacteria
- Susceptibility
- Circumstances

29530053
señora

14576570

1150687379

HÁBITOS ORALES FAMILIA 1.

	HISTORIA DE CARIES	ENFERMEDAD SISTÉMICA	DIETA	FRECUENCIA DE DIETA	CANTIDAD DE PLACA	EXPOSICIÓN AL FLÚOR
MADRE	2	1	2	1	2	0
PADRE	2	0	2	2	1	0
HIJO	3	0	2	1	2	1

CARIOGRAMAS FAMILIA 2

- Actual chance to avoid new cavities
- Diet
- Bacteria
- Susceptibility
- Circumstances

HÁBITOS ORALES FAMILIA 2

	HISTORIA DE CARIES	ENFERMEDAD SISTÉMICA	DIETA	FRECUENCIA DE DIETA	CANTIDAD DE PLACA	EXPOSICIÓN AL FLUOR
1	3	0	2	1	3	2
2	3	0	2	1	3	2
3	3	0	2	1	2	2
4	3	0	2	1	2	2

CONCLUSIÓN

- Con el trabajo realizado, se espera que se produzca un impacto positivo en las familias, ya que en el momento de buscar un acercamiento al espacio cotidiano de la familia, permite al profesional entender de manera general las posibles causas y el porqué de muchos aspectos a nivel de salud oral. Por lo contrario, en la consulta odontológica no se tiene la capacidad de lograr ver de esa manera el medio en que se desenvuelve el paciente.
- Se espera poder evidenciar una disminución en el índice de caries de cada familia, y haber logrado una aprehensión por parte de todos los evaluados de la importancia del cuidado de la cavidad oral.
- Es fundamental tener en cuenta los determinantes sociales en salud para identificar los factores de riesgo de cada paciente, y entender mejor el porqué de las enfermedades de la cavidad oral.

Somos **calidad**, somos **USC**

EN PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

GRACIAS

Somos calidad, somos USC

